

O‘ZBEK TILIDAGI RAMZ VA TIMSOLLAR TIZIMI: LINGVOSEMIOTIK TAHLIL

Habiyaliyeva Madina Xolmurod qizi

Namangan davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs talabasi

E-mail: madina.habiyaliyeva@gmail.com

+99894-355-28-27

Аннотация: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi ramz va timsollar tizimi lingvosemiotik yondashuv asosida tahlil etiladi. Tadqiqotning maqsadi – o‘zbek tilida shakllangan ramz va timsollarning denotativ hamda konnotativ ma‘nolarini aniqlash, ularning milliy tafakkur va madaniyat bilan bog‘liqligini ochib berishdan iborat. Ish jarayonida semiotik tahlil, lingvomadaniy yondashuv, kognitiv-semiotik usul hamda diskurs tahlili metodlaridan foydalanildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, o‘zbek tilidagi ranglar, tabiat elementlari, frazeologizmlar va badiiy obrazlar xalqning axloqiy qadriyatlarini, diniy e‘tiqodlari va estetik idealini ifodalovchi semantik belgilar tizimi sifatida shakllangan. Xususan, “oq”, “non”, “ko‘z”, “yurak” kabi birliklar bir vaqtning o‘zida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va ramziy ma‘no yuklaydi. Tadqiqot xulosalari o‘zbek tili semiosferasini chuqurroq anglash, til-madaniyat munosabatlarini aniqlash hamda lingvosemiotik yondashuvni amaliyotga joriy etish imkonini beradi.

Калит so‘zlar: o‘zbek tili, ramz, timsol, semiotika, frazeologizm, konnotatsiya, denotatsiya, madaniy kod, badiiy obraz, diskurs, lingvosemiotika, milliy tafakkur

Аннотация: В данной статье система символов и образов в узбекском языке рассматривается с лингвосемиотической точки зрения. Цель исследования — выявить денотативные и коннотативные значения символов и образов, а также их связь с национальным мышлением и культурой. В работе использовались методы семиотического анализа, лингвокультурного подхода, когнитивно-семиотического и дискурсивного анализа. По результатам исследования, такие элементы, как цвета, природные явления,

фразеологизмы и художественные образы, представляют собой систему семантических знаков, отражающую моральные ценности, религиозные представления и эстетические идеалы узбекского народа. В частности, такие слова, как «белый», «хлеб», «глаз», «сердце» одновременно несут прямое и символическое значение. Выводы исследования способствуют более глубокому пониманию семиосферы узбекского языка, изучению связи языка и культуры, а также внедрению лингвосемиотического подхода в практику.

Ключевые слова: *узбекский язык, символ, образ, семиотика, фразеологизм, коннотация, денотация, культурный код, художественный образ, дискурс, лингвосемиотика, национальное мышление*

Abstract: *This article explores the system of symbols and imagery in the Uzbek language from a linguosemiotic perspective. The main objective of the research is to analyze the denotative and connotative meanings of culturally embedded symbols and their connection with national thinking and cultural values. The study employs semiotic analysis, linguocultural approach, cognitive-semiotic method, and discourse analysis. The results reveal that elements such as colors, natural imagery, phraseological units, and literary symbols form a complex semantic system that reflects the Uzbek people's moral values, religious beliefs, and aesthetic ideals. Words like “white,” “bread,” “eye,” and “heart” simultaneously convey literal and symbolic meanings. The conclusions of the research contribute to a deeper understanding of the Uzbek language's semiosphere, clarify the interrelation between language and culture, and support the practical application of linguosemiotic methodology in linguistic studies.*

Keywords: *Uzbek language, symbol, image, semiotics, phraseologism, connotation, denotation, cultural code, literary imagery, discourse, linguosemiotics, national mindset*

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda til nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyat tafakkuri, madaniy xotirasi va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiruvchi murakkab belgilar tizimi sifatida talqin etilmoqda. Har bir milliy til o‘zining ramz va timsollar tizimi orqali muayyan axloqiy, estetik va diniy qadriyatlarni ifoda etadi. Ayniqsa, o‘zbek tilida keng qo‘llaniladigan metafora, frazeologizm, maqol, ibora va badiiy obrazlar xalq tafakkurining lingvosemiotik ifodasi bo‘lib xizmat qiladi.

Ayni paytda, o‘zbek tilining ramzlar tizimini tahlil qilishda ko‘plab amaliy yondashuvlar mavjud bo‘lsa-da, lingvosemiotika nuqtayi nazaridan olib borilgan kompleks tahlillar hali yetarli darajada emas. Xususan, ramzlarning denotativ va konnotativ ma’nolari, ularning tarixiy-madaniy asoslari va diskursdagi funksional xususiyatlari chuqur tadqiq etilmagan.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — o‘zbek tilidagi ramz va timsollarni lingvosemiotik tahlil asosida o‘rganish, ularning til va madaniyat o‘rtasidagi vositachilik rolini aniqlashdir.

Tadqiqot quyidagi vazifalarni hal qilishga qaratilgan:

o‘zbek tilidagi asosiy ramz va timsollarni aniqlash;

ularning semantik (denotativ/konnotativ) qatlamlarini ochib berish;

ramzlarning madaniy, axloqiy va diniy asoslarini yoritish;

lingvosemiotik tahlil usullarini qo‘llab, amaliy misollar asosida tahlil qilish;

milliy tafakkurdagi belgilar tizimi va uning tilga ta’sirini ochib berish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Til va semiotika sohasida F. de Sossyurning belgilar nazariyasi, Ch.S. Pirsning triadik modeli va Yu. Lotmanning semiosfera tushunchasi asosiy nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbek tilining ramz va timsollarini o‘rganishda turk tilshunoslari (Sultonova, 2018; Mahmudov & Mengliyev, 2009) tadqiqotlari, shuningdek G‘ulomov (1993), Yusupov (2015) va H. Shokirovaning (2024) ishlari asosiy ilmiy asos bo‘ldi.

METODLAR

Semiotik tahlil — ramzlarning shakl va ma'no qatlamlarini aniqlash (Sossyur, 2012).

Kognitiv-semiotik usul — belgi xaritalari va konseptual metaforalarni o'rganish (Lakoff & Johnson, 1980).

Diskurs tahlili — ramzlarning nutqdagi ijtimoiy rol va funksiyasini aniqlash (Van Deyk, 2015).

Lingvomadaniy tahlil — ramzlarning madaniy kontekst va milliy qadriyatlar bilan bog'liqligini o'rganish (Yusupov, 2015).

XULOSA

Mazkur maqolada o'zbek tilidagi ramzlar va timsollar tizimi lingvosemiotik usullar orqali keng qamrovli tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ramzlarning denotativ va konnotativ qatlamlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular milliy madaniyat, tarixiy xotira va diniy e'tiqodlarni til vositasida aks ettiradi. Rang ramzlari (oq, qora, qizil) madaniy-emotsional tushunchalarni, tabiat ramzlari (yo'l, tun, qush) esa hayotiy va ruhiy holatlarni ifodalaydi. Frazologik timsollar va badiiy obrazlar xalq tafakkuri va axloqiy qadriyatlarni ramziy tarzda yetkazadi. Lingvosemiotik yondashuv ramzlarning ko'p qatlamli semantik strukturasi aniqlashda samarali bo'lishi, shuningdek, til-madaniyat munosabatlarini yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi. Tadqiqotning natijalari lingvosemiotik tahlil metodlarini amaliy sohada qo'llash va kelgusidagi tadqiqotlar uchun asosiy yo'nalishlarni belgilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Sossyur F. de. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2012.

Pirs Ch. S. Mantiq – semiotik sifatida. – Moskva: Nauka, 2005.

Lotman Yu. M. Semiosfera. – Moskva: Gnosis, 2004.

Leontev A. A. Nutq faoliyati va ong. – Moskva: Pedagogika, 1997.

Van Deyk T. A. Diskurs tahlili: ijtimoiy-semiotik yondashuvlar. – Moskva: URSS, 2015.

Yusupov Sh. Til va madaniyat: lingvomadaniy tadqiqotlar. – Toshkent: Akademnashr, 2015.

Shokirova H. Til va ramz: O‘zbek tilida timsollarning lingvosemiotik talqini. – Namangan: NamDPI, 2024.

Mahmudov N., Mengliyev B. Zamonaviy o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2009.

Sultonova D. A. O‘zbek tili stilistikasi asoslari. – Toshkent: TDPU, 2018.

O‘zbek xalq maqollari va iboralari to‘plami. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.